

Guia de identidade visual da série de vídeos

Tipografias: _____

O projeto não adota uma tipografia única padrão. Em vez disso, foi selecionado um conjunto de cinco tipografias contrastantes entre si, com o objetivo de compor uma identidade visual que combina elementos diversos, contribuindo para uma comunicação mais dinâmica e atrativa.

Average Serif Libre

Yuji Syuku Regular

Stint Ultra Condensed

Caprasimo Regular

Shrikhand Regular

Paleta de cores: _____

As cores foram selecionadas com o objetivo de proporcionar conforto visual, ao mesmo tempo em que mantêm dinamismo na composição. Para isso, foram utilizadas combinações de tons frios e quentes, bem como variações entre tonalidades claras e escuras.

Ilustrações _____

Foram criados três personagens autorais com o objetivo de traduzir visualmente conceitos abstratos, como o de dependência em tecnologia, por meio da representação de situações cotidianas.

Exemplo de aplicação:

